

The Economic Intervener's Commitment to Conformity of Food Products: A Legal Safety Valve for the Consumer

التزام المتدخل الاقتصادي بمطابقة المنتجات الغذائية: صمام أمان قانوني للمستهلك

Ahmed Noui¹

¹University Center of Barika (Algeria), Laboratory of Governance and Sustainable Local Development,
ahmed.noui@cu-barika.dz

Classification	Information
Publication Type	Conference Paper
Conference Level	National Conference
Conference Title	Enhancing Consumer Food Security in Algerian Law تعزيز الامن الغذائي للمستهلك في القانون الجزائري
Organizing Institution	Faculty of Law, Mouloud Mammeri University of Tizi Ouzou كلية الحقوق جامعة مولود معمري تيزي وزو
Conference Date	12 February 2024
Location	Tizi Ouzou, Algeria

Abstract

In an effort to ensure the greatest possible legal protection for consumers, the Algerian legislator has imposed a set of obligations on intervener when offering products for consumption under Law No. 09-03 on Consumer Protection and Fraud Control. These obligations are considered to be legal guarantees in the interest of the consumer, and one of the most important of these is the obligation to ensure that products meet the legal and regulatory requirements of security, in order to meet the legitimate needs of consumers, and the technical regulations and legal and technical specifications. The role of standardization is highlighted in ensuring the safety of products.

In order to ensure the implementation and effectiveness of the conformity obligation as a guarantee of product quality and the achievement of effective legal protection for consumers, the legislator has provided for a conformity control mechanism as a preventive measure to avoid all risks and hazards that could threaten the health of consumers and affect their safety and well-being as a result of consuming non-conforming products. The legislator has established legal penalties in the event of breach of this obligation.

The importance of this study lies in clarifying the need for conformity, especially in light of the tremendous development that has taken place in the field of production and the accompanying risks, especially the emergence of products that are so complex that consumers are unable to understand them or at least are not familiar with all aspects of them.

Keywords:

Conformity, Product quality, Consumer, intervener, Standardization, Legal specifications, Legitimate needs of consumers, Effective protection, Health and safety of consumers, Control, Risks.

الملخص

سعيًا من المشرع الجزائري في ضمان أكبر قدر من الحماية القانونية للمستهلك، فقد فرض مجموعة من الالتزامات على عاتق المتدخل عند عرض المنتج للاستهلاك في ظل القانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، والتي تعتبر كضمانات قانونية لمصلحة المستهلك، ومن بينها وأهمها الالتزام بمطابقة المنتجات لمتطلبات الأمن القانونية والتنظيمية لتلبية لرغبات المستهلك المشروعة، وللوائح الفنية والمواصفات القانونية والقياسية، حيث يبرز دور التقييس في ضمان أمن المنتجات، وحرصًا من المشرع على ضمان تنفيذ وفعالية الالتزام بالمطابقة كضمانة لجودة المنتجات وتحقيق حماية قانونية فعالة للمستهلك، نصّ على آلية رقابة المطابقة كإجراء وقائي قصد تفادي كل المخاطر والأخطار التي من شأنها أن تهدد صحة المستهلك وتمسّ أمنه وسلامته جراء استهلاك منتجات غير مطابقة تحت طائلة التجريم والعقاب، حيث كرّس المشرع جزاءات قانونية في حالة الاخلال بهذا الالتزام.

الكلمات المفتاحية:

المطابقة، جودة المنتجات، المستهلك، المتدخل، التقييس، المواصفات القانونية، الرغبات المشروعة للمستهلك، حماية فعالة، صحة وسلامة المستهلك، الرقابة، مخاطر.